

KORMAK MAKKARTINING “YO‘L” ROMANIDA OBRAZ VA OBRAZLILIK MASALASI

Begmatova Sohiba Mustafoyevna,
O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti
ingliz tili amaliy fanlar 2 kafedrasini v.b. dotsenti (phd)
mustaqil tadqiqotchi
E-mail: s.begmatova@uzswlu.uz

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20303407>

Annotatsiya. Mazkur maqola Kormak Makkartining “Yo‘l” romanida obraz va obrazlilik muammosini zamonaviy adabiyotshunoslikning kompleks metodologik yondashuvlari asosida atroflicha tahlil qiladi. Tadqiqot doirasida badiiy obrazning ontologik mohiyati, ya’ni uning mavjudlik va borliq haqidagi falsafiy asoslari ochib beriladi hamda obrazning psixologik va ramziy qatlamlari tizimli ravishda yoritilgan. Shu bilan birga, asarda tasvirlangan distopik makonning semantik funksiyalari ya’ni uning ma’no hosil qiluvchi va g‘oyaviy yuk tashuvchi badiiy birlik sifatidagi o‘rni chuqur tahlil etilgan. Tadqiqotda makon faqat badiiy manzara vazifasini bajaruvchi element sifatida emas, balki badiiy tafakkur strukturasini belgilovchi faol semantik maydon sifatida ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: obraz, obrazlilik, ramziylik, distopik asar, minimalizm, ekzistensializm, badiiy tafakkur.

Аннотация. В данной статье всесторонне анализируется проблема образа и образности в романе Кормака Маккарти «Дорога» на основе комплексных методологических подходов современного литературоведения. В рамках исследования раскрывается онтологическая сущность художественного образа, то есть его философские основания, связанные с существованием и бытием, а также системно рассматриваются психологический и символический уровни образности. Наряду с этим глубоко анализируются семантические функции изображаемого в произведении антиутопического пространства, его роль как смыслообразующей и идейно нагруженной художественной единицы. В исследовании пространство рассматривается не только как элемент, выполняющий функцию фона, но и как активное семантическое поле, определяющее структуру художественного мышления.

Ключевые слова: образ, образность, символизм, антиутопическое произведение, минимализм, экзистенциализм, художественное мышление.

Abstract. This article provides a comprehensive analysis of the problem of imagery and figurativeness in Cormac McCarthy’s novel *The Road*, based on the complex methodological approaches of contemporary literary studies. Within the scope of the research, the ontological essence of the literary image is explored, that is, its philosophical foundations related to existence and being. In addition, the psychological dimension of imagery, which reflects inner emotional states, and its symbolic (semiotic) layers are systematically examined. Furthermore, the semantic functions of the dystopian space depicted in the novel are analyzed in depth- particularly its role as a meaning-generating and ideologically loaded artistic construct. In this study, space is not treated merely as a background element, but as an active semantic field that shapes the structure of artistic thinking.

Keywords: image, imagery, symbolism, dystopian work, minimalism, existentialism, artistic thinking.

Kirish. Zamonaviy adabiyotda inson mavjudligining chegaraviy holatlarini tasvirlash tendensiyasi kuchayib bormoqda. Ayniqsa, distopiya janri doirasida yaratilgan

asarlar insoniyatning ontologik mohiyatini qayta ko‘rib chiqishga xizmat qiladi. Distopiya janrining o‘ziga xos xususiyatlarini avvalgi tadqiqotlarimizda aytib o‘tgan bo‘lsak-da, distopiya adabiyotida obraz va obrazlilik masalasini distopiya adabiyoti namoyondalari asarlari misolida ko‘rib chiqishni lozim topdik. Kormak Makkartining “Yo‘l” (The Road, 2006) romani [7] ana shunday asarlar sirasiga kiradi. Mazkur tadqiqotning dolzarbligi shundaki, unda obraz va obrazlilik masalasi nafaqat estetik, balki falsafiy kategoriya sifatida talqin etiladi. Tadqiqotning asosiy maqsadi - romandagi obrazlar tizimini strukturaviy, semantik va psixologik jihatdan tahlil qilishdir.

Adabiyotlar tahlili. Adabiyotshunos Hotam Umirov badiiylikni yuzaga keltiruvchi asosiy vositalardan biri obraz va u adabiyotshunoslikning asosiy muammosi sanalishini ta’kidlab o‘tgan edi [9]. Obraz nazariyasining klassik asoslari Aristotel tomonidan ishlab chiqilgan mimesis konsepsiyasiga borib taqaladi [1]. Zamonaviy adabiyotshunoslikda esa Terri Eglton obrazni ma’no ishlab chiqaruvchi tizim sifatida talqin qiladi [5]. Abrams obrazni adabiyotning markaziy elementi sifatida ko‘rsatadi [2]. Shu bilan birga, Paul Rikoer interpretatsiyani yashirin ma’nolarni ochish jarayoni sifatida izohlaydi [8], bu esa bizga obraz va obrazlilikni chuqur tahlil qilish imkonini beradi.

Shuningdek, obraz masalasi nafaqat voqelikni aks ettirish, balki muallifning estetik idealini ifodalash vositasi sifatida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki badiiy obraz orqali yozuvchi inson ruhiyati, ijtimoiy muhit va tarixiy davrning murakkab jihatlarini umumlashtirgan holda tasvirlaydi. Shu ma’noda, Mixail Baxtin obrazni dialogik tafakkur mahsuli sifatida baholab, unda turli ovozlari va qarashlarning o‘zaro munosabati mujassam bo‘lishini ta’kidlaydi. Bu esa obrazning ko‘p qatlamli semantik tabiatini namoyon etadi [3]. Badiiy obrazning ta’sir kuchi uning obrazlilik darajasi bilan ham belgilanadi. Obrazlilik til birliklarining estetik vazifa bajarishi, tasviriy vositalar orqali o‘quvchi tasavvurida jonli manzara hosil qilishi bilan xarakterlanadi. Metafora, ramz, tashbeh va personifikatsiya kabi poetik vositalar obrazning badiiy quvvatini oshirib, matnning emotsional-ekspressiv ta’sirini kuchaytiradi. Shu bois obraz va obrazlilik badiiy matn poetikasining ajralmas tarkibiy qismi hisoblanadi.

Zamonaviy germenevtik yondashuvlarda esa obraz o‘quvchi tafakkuri bilan bog‘liq holda talqin qilinadi. Xususan, Hans-Georg Gadamer badiiy asarni anglash jarayonida kitobxon va matn o‘rtasidagi “ma’no dialogi” muhimligini qayd etadi. Natijada obraz faqat muallif yaratgan estetik birlik bo‘lib qolmay, balki har bir kitobxon tafakkurida yangidan shakllanuvchi ma’naviy-estetik hodisaga aylanadi [6]. Shu jihatdan qaraganda, obraz tahlili adabiy asarning g‘oyaviy mazmuni, estetik tabiati hamda muallif konsepsiyasini ochishda asosiy ilmiy kategoriyalardan biri sanaladi.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqotimizda Kormak Makkartining “Yo‘l” romanidagi obrazlarni tahlil qilishda struktur-semantik tahlil, psixologik interpretatsiya va ramziy (semiotik) yondashuv metodlarini qo‘llashni lozim topdik .

Romandagi *ota* obrazi ekzistensial og‘irlikni o‘zida mujassam etgan murakkab obrazdir. U yashash instinkti bilan axloqiy majburiyat o‘rtasidagi ziddiyatda harakat qiladi. Ota uchun borliqning ma‘nosi tashqi dunyoda emas, balki bola mavjudligida mujassamlashadi. Uning ongida doimiy ravishda ikki qarama-qarshi kuch mavjud bo‘lib, dastavval biologik tiriklikni saqlash instinkti va qolaversa axloqiy qadriyatlarni yo‘qotmaslik zaruratidir. Shu bois ota obrazi oddiy qahramon emas, balki “*axloqiy ong tashuvchisi*” sifatida talqin qilinadi.

Asardagi bola obrazi chuqur semantik va falsafiy yuklama bilan ta‘minlangan bo‘lib, u oddiy personaj darajasidan chiqib, metafizik umid timsoli sifatida talqin etiladi. Kormak Makkartining “Yo‘l” romanida bola nafaqat syujetning markaziy ishtirokchisi, balki butun badiiy tizimni birlashtiruvchi semantik o‘q vazifasini bajaradi. Muallif tomonidan qahramonning ismsiz tasvirlanishi uning individualligini emas, balki umumlashgan insoniy mohiyatni ifodalashga xizmat qiladi. Shu jihatdan bola obrazi realizm chegaralarini yorib o‘tib, ramziy va metafizik darajaga ko‘tariladi.

Bola obrazining metafizik mohiyati, avvalo, uning axloqiy pozitsiyasida namoyon bo‘ladi. Postapokaliptik makonda omon qolish uchun kurashayotgan boshqa obrazlardan farqli ravishda, bola insoniylik mezonlarini saqlab qolishga intiladi. Masalan, u yo‘lda uchragan notanish odamlarga yordam berish zarurligini qayta-qayta ta‘kidlaydi. Bu holat quyidagi mazmundagi dialoglarda yaqqol ko‘zga tashlanadi: bola otasidan “ular yaxshilardanmi?” (“Are we still the good guys?”) deb so‘raydi. Ushbu savol oddiy bolalarcha qiziqish emas, balki axloqiy o‘zlikni anglashga qaratilgan chuqur falsafiy refleksiya sifatida namoyon bo‘ladi.

Shuningdek, bola obrazi romanda “*olov tashuvchi*” sifatida talqin qilinadi. Asarda takrorlanib keluvchi “*We’re carrying the fire*” iborasi aynan bola bilan semantik jihatdan bog‘langan. Bu yerda “*olov*” tushunchasi biologik tiriklik emas, balki ma‘naviy davomiylik, ezgulik va umidning timsolidir [6]. Ota bu g‘oyani bolaga meros sifatida uzatadi, biroq aynan bola uni haqiqiy mazmun bilan to‘ldiradi. Demak, yozuvchi bola obrazi orqali insoniyatning axloqiy yadrosi saqlanib qolayotganining badiiy dalillaydi.

Bola obrazining yana bir muhim jihati uning kelajak bilan bog‘liqligidir. Vayron bo‘lgan dunyo voqealar zaminida bolaning mavjudligi o‘z-o‘zidan “davomiylik” g‘oyasini yuzaga chiqaradi [2]. Ota uchun bola nafaqat yashash uchun sabab, balki insoniyatning yo‘q bo‘lib ketmaganining yagona isbotidir. Shu ma‘noda bola obrazi ontologik ahamiyat kasb etadi: u mavjudlikning davom etishi mumkinligini ifodalaydi.

Ilmiy nuqtai nazardan olib qaraganda, bola obrazi ekzistensial va metafizik kategoriyalar kesishgan nuqtada joylashgan. U bir vaqtning o'zida real qahramon va ramziy timsol sifatida faoliyat yuritadi. Shu bois uning har bir harakati va nutqi ko'p qirrali ma'noga ega bo'ladi.

Tahlil va natijalar. Obrazlilikning poetik mexanizmlarini tahlil qilar ekanmiz, minimalizm va semantik zichlik xususiyatlarini ta'kidlab o'tishni lozim topdik. Makkarti poetikasining eng muhim xususiyati - minimalistik ifodadir. Matnda ortiqcha tasviriy vositalar deyarli uchramaydi, biroq har bir detal maksimal semantik yukni o'zida mujassam etadi. Minimalizm bu yerda faqat uslubiy vosita emas, balki badiiy tafakkur shaklidir. U o'quvchini asarni faol talqin qilishga undaydi va obrazning ko'p qatlamliligini ta'minlaydi. Shuning bilan birgalikda bo'shliq orqali ma'no hosil qiladi.

Makonning semantik transformatsiyasi xususi Romandagi makon oddiy fon emas, balki faol semantik birlikdir. Vayron bo'lgan tabiat insoniyatning ichki tanazzulini aks ettiradi. Asarda makon quyidagi 3 darajada talqin qilinadi: **Fizik makon** – asarda kulga aylangan dunyo. **Psixologik makon** - qo'rquv va yolg'izlik hissi. Ma'nosizlashgan borliq ifodalovchi **falsafiy makondir**. Bu uch daraja o'zaro uyg'unlashib, yagona obrazlilik tizimini hosil qiladi. Bu uch daraja o'zaro uyg'unlashib, yagona obrazlilik tizimini hosil qiladi. Asarda rang va predmetlar tizimi alohida semiotik qatlamni tashkil etib, u badiiy ma'noni shakllantirishda muhim vosita sifatida namoyon bo'ladi. Kormak Makkartining "Yo'l" romanida ranglar palitrasi keskin darajada cheklangan bo'lib, ayniqsa kulrangning dominantligi diqqatni tortadi. Kulrang nafaqat tasviriy fon vazifasini bajaradi, balki butun asar semantikasini belgilovchi asosiy vizual kodga aylanadi. Muallif tomonidan tasvirlangan "the gray sky", "ashen landscape", "everything covered in ash" kabi ifodalar doimiy takrorlanib, kitobxonda uzluksiz davom etuvchi tanazzul va umidsizlik hissini shakllantiradi [5]. Shu tariqa kulrang borliqning "hayotdan uzulgan" holatini ifodalovchi universal belgiga aylanadi.

Ranglar tizimida yorug'lik elementlarining kamligi esa alohida semantik yuk kasb etadi. Asarda yorug'lik deyarli yo'q, lekin aynan shu kamyoblik uni qadriyat darajasiga ko'taradi. Masalan, otaning bola bilan bog'liq holda "We're carrying the fire" degan iborasi yorug'likning metaforik ko'rinishidir. Bu yerda yorug'lik fizik hodisa emas, balki axloqiy va ma'naviy nur sifatida talqin qilinadi. Demak, ranglar qarama-qarshiligi (kulrang - qorong'ulik va olov - yorug'lik) orqali adib umidsizlik va umid o'rtasidagi ziddiyatni badiiy ifodalaydi.

Predmetlar tizimi ham romanda oddiy funksional vazifadan chiqib, ramziy darajaga ko'tariladi. Jumladan, *arava* dastlab tirik qolish vositasi sifatida namoyon bo'lsa-da, asta-sekin u insoniyatning minimal ehtiyojlari va omon qolish strategiyasining belgisi sifatida talqin qilinadi. Yo'l esa asarning markaziy obrazlaridan biri bo'lib, u nafaqat harakat

yoʻnalishini, balki mavjudlik jarayonining oʻzini anglatadi. Qahramonlarning yoʻlda tinimsiz harakatlanishi hayotning davomiyligi va maʼnoni izlash jarayonining ramziy ifodasidir.

Eng muhim predmetlardan biri boʻlgan olov esa koʻp qatlamli ramziy maʼnoga ega. U issiqlik yoki yorugʻlik manbai sifatida emas, balki insoniylikning soʻnmagan ichki mohiyatini ifodalaydi. Bola tomonidan “*olovni olib yurish*” gʻoyasi orqali muallif axloqiy qadriyatlarning saqlanishi mumkinligini koʻrsatadi. Shu tariqa predmetlar tizimi funksional obyektlardan koʻra koʻproq semiotik belgilar majmuasiga aylanadi.

Romandagi obrazlilikning eng yuqori darajasi ramziylikda namoyon boʻladi. “*Olov*” metaforasi markaziy semantik oʻq vazifasini bajaradi hamda insoniyatning soʻnmas ichki mohiyatini ifodalaydi. Asar ekzistensial falsafa bilan bevosita bogʻliq boʻlib, unda inson nima uchun yashaydi, axloqiylikning chegarasi bormi, umid yoʻqolgan sharoitda maʼno saqlanib qoladimi kabi insonni oʻylantiruvchi savollar ilgari suriladi. Bu savollar orqali roman oddiy syujetdan chiqib, umuminsoniy matnga aylanadi.

Xulosa. Tahlillar natijasi shuni koʻrsatadiki, Kormak Makkartining “*Yoʻl*” distopik romanida obraz va obrazlilik hodisasi murakkab koʻp qatlamli badiiy-semantik tizim sifatida shakllangan. Asar poetikasida obrazlar yakka shaxsga xos xususiyatdan koʻra, umumlashtirilgan, yaʼni arxetipik mohiyatga ega boʻlib, insoniyatga xos universal tamoyillarni ifodalash vazifasini bajaradi. Mazkur arxetipiklikning yuzaga kelishida qisqartirilgan ifoda uslubi yaʼni minimalizm yetakchi estetik tamoyil sifatida xizmat qilib, matnning semantik zichligini kuchaytiradi hamda yashirin maʼnolar koʻlamini kengaytiradi. Shuningdek, asarda makon va predmetlar tizimi oddiy tasviriy unsur sifatida emas, balki mustaqil semantik yuk tashuvchi badiiy birliklar sifatida faoliyat yuritadi va obraz darajasiga koʻtariladi. Natijada roman voqelikni oddiy aks ettirish doirasidan chiqib, inson mavjudligining ekstremal, yaʼni oʻta ogʻir va inqirozli sharoitdagi falsafiy modeli sifatida namoyon boʻladi. Ushbu model orqali muallif borliq, umid va maʼnaviy barqarorlik kategoriyalarini badiiy-falsafiy jihatdan qayta talqin etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Аристотель. (2000). Поэтика (М. L. Gasparov, Trans.). Москва: Искусство. С.130.
2. Abrams, M. H., & Harpham, G. G. (2015). *A glossary of literary terms* (11th ed.). Boston, MA: Cengage Learning. 448 p.
3. Bakhtin, M. M. (1981). *The dialogic imagination: Four essays* (M. Holquist, Ed.; C. Emerson & M. Holquist, Trans.). University of Texas Press.
4. Begmatova, S.M. The artistic originality of Kazuo Ishiguro’s dystopian novels. Dissertation abstract. UzSWLU, Tashkent, Uzbekistan, May, 2025.58 p. <https://uzswlu.uz/backend/web/files/Avtoferat%20Begmatova%20S.%202025%20yil%20%207%20may%20%282%29%20%281%29.pdf58p>
5. Eagleton, T. (2008). *Literary theory: An introduction* (Anniversary ed.). Minneapolis, MN: University of Minnesota Press. 368 p.

6. Gadamer, H.-G. (2004). *Truth and method* (2nd rev. ed., J. Weinsheimer & D. G. Marshall, Trans.). Continuum.
7. McCarthy, C. *The Road*. Vintage Books, 2006. 287 p.
8. Ricoeur, P. (1976). *Interpretation theory: Discourse and the surplus of meaning*. Fort Worth, TX: Texas Christian University Press. 96 p.
9. Umirov, H. (2004) *Adabiyot nazariyasi*, A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, Toshkent. - B.32.

